
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE: DESAFIOS E PRÁTICAS NA METODOLOGIA DO ENSINO DE GEOGRAFIA

DOI: 10.5281/zenodo.15482653

Robert Rodrigues Coelho¹

¹Geografia – Universidade Federal de Sergipe
robertcoelho2033@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9593672778420182>

AT03: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

Introdução: A Educação Inclusiva é um princípio fundamental para a garantia do direito à aprendizagem de todos os estudantes, respeitando suas singularidades e promovendo a equidade no ambiente escolar. No ensino de Geografia, esse compromisso se torna ainda mais relevante, visto que a disciplina trata das relações entre sociedade e natureza, território, espaço e cultura — temas que dialogam diretamente com a diversidade humana. Outro aspecto é a diversidade no ambiente escolar, o qual exige metodologias que adaptam-se às necessidades dos estudantes, sejam elas físicas, cognitivas, culturais ou sociais. **Objetivos:** Este trabalho tem como objetivo analisar estratégias metodológicas inclusivas aplicadas ao ensino de Geografia, destacando práticas que valorizem a diversidade cultural, social, cognitiva e física dos estudantes. Busca-se compreender como a adaptação de conteúdos, linguagens e recursos pode contribuir para a participação ativa e significativa de todos os alunos. **Metodologia:** A pesquisa possui abordagem qualitativa, de cunho exploratório, baseada em revisão bibliográfica e análise de relatos de experiências pedagógicas em turmas do Ensino Fundamental II. Foram considerados documentos oficiais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996), Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e diretrizes de Educação Inclusiva, além de autores que tratam da didática geográfica e metodologias ativas. **Resultados:** Os dados evidenciam que a utilização de metodologias ativas, que engajam os alunos no processo de aprendizagem de forma ativa, interativa e centrada no aluno favorece a inclusão, ampliando a participação de estudantes com diferentes perfis. Observa-se que práticas como uso de mapas táteis, recursos audiovisuais com audiodescrição, jogos didáticos adaptados e aulas interdisciplinares contribuem para tornar o conteúdo geográfico acessível e motivador. A diversidade de recursos estimula o protagonismo dos alunos com deficiência e também enriquece a experiência dos demais, ao fomentar uma cultura de respeito e empatia. Também mostram que a formação docente contínua é essencial para lidar com os desafios da inclusão no cotidiano escolar. **Conclusão:** Conclui-se que a promoção de uma metodologia inclusiva no ensino de Geografia exige sensibilidade docente, formação continuada e planejamento pedagógico intencional. Ao integrar a diversidade nas práticas de sala de aula, a Geografia torna-se uma ferramenta potente para a construção de uma educação verdadeiramente democrática.

Palavras-chave: Educação; Equidade; Pluralidade.